

O uso do metal nas rearquiteturas brasileiras

Liege Sieben Puhl

Arquiteta, Mestre em Teoria História e Crítica em Arquitetura (PROPAR)
Professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Uniritter

Rua Dr. Mário Totta, 505
Cep: 91920-130
Porto Alegre - RS

O uso do metal nas rearquiteturas brasileiras

Resumo

As intervenções em edificações de interesse cultural – as rearquiteturas - tem sido uma prática corrente no Brasil, a desde a década de 70 até os dias atuais. Esta prática decorre da necessidade de se adaptar tais edificações a novos usos e exigências. O metal é um material muito utilizado nas rearquiteturas, pela praticidade das estruturas pré-moldadas de fácil e limpa montagem e desmontagem, interferindo o mínimo na estrutura existente. Há um outro aspecto possibilitado pelas estruturas e fechamentos metálicos que é um certo caráter contemporâneo do material, que se destaca em relação ao existente, mesmo não sendo de fato contemporâneo, tendo a Revolução Industrial como parâmetro. A Carta de Veneza, de 1964, já recomendava que os elementos novos, a serem inseridos nas edificações para substituir aqueles em mal estado de conservação, ou faltantes, deveriam ser distinguíveis do original e, ao mesmo tempo, proporcionar harmonia na integração. Na inserção de volumes novos como anexos, também uma prática recorrente em função de acessibilidade e de novos programas, tem o metal como material estratégico de construção. O artigo percorre exemplos pioneiros brasileiros de rearquiteturas usando metal, como a Casa das Retortas, de Paulo Mendes da Rocha, o Banco Comercial e Agrícola Carlo Porto e Leila Beatriz Silveira, a Sede da Cia. Internacional de Seguros, de Alcides da Rocha Miranda e o Sesc Pompéia, de Lina Bo Bardi, todos da década de 70. O intuito deste trabalho é de verificar o uso do metal em exemplos de rearquiteturas brasileiras modernas analisando os aspectos funcionais, estruturais e de linguagem arquitetônica, especialmente do diálogo entre “novo” e “antigo” abordando conceitos de continuidade, ruptura, harmonia e adequação.

Palavras chave: rearquitetura, patrimônio cultural, arquitetura moderna brasileira

Casa das Retortas

Banco Comercial e
Agrícola

Sede da Fundação
Universitária José
Bonifácio

Bibliografia

Arantes, Antonio Augusto (org.). "Produzindo o passado: estratégias de construção do patrimônio cultural." São Paulo: Brasiliense, 1984. 255 p.

Brandi, Cesare. "Teoria da restauração." Cotia: Ateliê, 2004. 261 p.

Cury, Isabelle (org.). "Cartas patrimoniais". 3. ed. Rio de Janeiro: IPHAN, 2004. 407 p.

Comas, Carlos Eduardo. "Lina 3X2". ArqTexto, Porto Alegre, n.14 , p.146-189., 2009.

Instituto Lina Bo e P. M. Bardi. "Lina Bo Bardi". 2. ed. São Paulo: Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, 1996. 333 p.

Melendez, Adilson. "Casa das Retortas." In Revista Arcoweb, edição 331, Setembro de 2007. <http://www.arcoweb.com.br/memoria/casa-das-retortas-ferre-os-25-10-2007.html> (Fevereiro 13, 2013)

Porto, Carlos; Silveira, Leila Beatriz. "O velho sobrado readquire sua dignidade". In Revista Projeto, Mar/Abril 1981, nº28.

Puhl, Liege Sieben. "Alcides da Rocha Miranda - projetos e obras (1934-1997)". Dissertação (mestrado) – Univ. Fed. do Rio Grande do Sul. Fac. de Arq.. PROPAR, Porto Alegre, BR-RS, 2010. Ori.: Comas, Carlos Eduardo Dias.

Zein, Ruth Verde. "A rosa por outro nome tão doce... seria?" In 7º Docomomo Brasil, 2007. www.docomomo.org.br/seminario%207%20pdfs/049.pdf (Fevereiro 04, 2013)

_____ "Sobre Intervenções Arquitetônicas em Edifícios e Ambientes Urbanos Modernos: Análise Crítica de Algumas Obras de Paulo Mendes da Rocha." http://www.docomomo.org.br/seminario%203%20pdfs/subtema_B1F/Ruth_zein.pdf (Fevereiro 04, 2013)

Abstract

Interventions in buildings of cultural interest (re-architecture) have been a common practice in Brazil, since the 1970's to the present day. This practice stems from the need to adapt such buildings to new uses and requirements. The metal is a material widely used in re-architecture for many reasons: precast structures availability, easy and clean handling, and low-interference with the existing structure. Another aspect made possible by metallic structures and closures is a certain contemporary appeal of the material which stands out in relation to the existing project, although not really contemporary - with the Industrial Revolution as a parameter. The Letter of Venice of 1964 has already recommended that new elements to be inserted into new buildings to replace those in poor conditions, or missing, should be distinguishable from the original and, at the same time, provide harmony in integration. On inserting new volumes as annexes, also a recurring practice in terms of accessibility and new schemes, the metal come as a strategic material for construction. The article goes through pioneer examples of Brazilian re-architecture using metal, as the Casa das Retortas by Paulo Mendes da Rocha, the Commercial and Agricultural Bank by Carlo Porto and Leila Beatriz Silveira, the Headquarters of the Cia. International de Seguros by Alcides da Rocha Miranda and the Sesc Pompéia by Lina Bo Bardi, all of the 1970. The aim of this work is to check the use of metal into examples of modern Brazilian re-architecture analyzing structural and functional aspects of architectural language, especially the dialogue between "new" and "old", addressing concepts of continuity, rupture, harmony and suitability.

Keywords: re-architecture, cultural heritage, Brazilian modern architecture

O uso do metal nas rearquitecturas brasileiras

A postura de intervir em edificações com valor cultural – artístico ou histórico – tombadas ou não, realizando as alterações necessárias tem sido cada vez mais frequente no Brasil. Entre as décadas de 50 e 70 de forma mais tímida e a partir da década de 80 já como uma prática recorrente. O ato de intervir nas edificações com valor cultural, mudando ou não o uso original, recebeu diversas nomenclaturas ao longo destes anos. A nomenclatura adotada para este trabalho é *rearquitectura*, sinônimo de reciclagem, reconversão e adaptação de uso, onde “há a inserção de acréscimos/demolições significativos, além daqueles minimamente necessários para a manutenção e consolidação do edifício, para acomodação do novo uso”, segundo Ruth Verde Zein¹.

Desde o século XIX diversos tratados, cartas e documentos têm abordado temas como restauração, preservação, manutenção, etc. de bens patrimoniais. Alguns, no entanto, falam sobre uma nova utilização para os edifícios antigos, como a Carta Italiana de Restauro (1972):

“Sempre com o objetivo de assegurar a sobrevivência dos monumentos, vem-se considerando detidamente a possibilidade de novas utilizações para os edifícios monumentais antigos, quando não resultarem incompatíveis com os interesses histórico-artísticos”².

Cesare Brandi em sua teoria contida no documento “Teoria da Restauração” (1963) defende a utilização das edificações históricas como forma de manterem-se conservadas e úteis à sociedade. Arquitetos brasileiros como Lucio Costa e Alcides da Rocha Miranda defendiam esta postura. A teoria de Brandi resultou na “Carta de Veneza” (1964), que recomendava que os elementos novos, a serem inseridos nas edificações para substituir aqueles em mal estado de conservação, ou faltantes, deveriam ser distinguíveis do original e, ao mesmo tempo, proporcionar harmonia na integração.

Partindo destas teorias e deste novo campo que se abriu aos arquitetos brasileiros ainda na fase moderna, o campo das rearquitecturas – o presente trabalho pretende percorrer por alguns exemplos pioneiros de rearquitecturas brasileiras, destacando a utilização do metal como material de intervenção.

O metal como estrutura

O projeto de “*recuperação, remanejamento e preservação*”³ da antiga Casa das Retortas (1978)⁴, de Paulo Mendes da Rocha⁵, em São Paulo, é um exemplo de rearquitectura utilizando metal como estrutura. A Casa das Retortas, ou edifício da COMGÁS, como também é conhecida, está localizada no Bairro do Brás em São Paulo e, junto com o Complexo do Gasômetro, estão tombados pelo CONDEPHAAT, desde 2010. O Complexo do Gasômetro e a Casa das Retortas (1872), casa de apoio, onde se destilava o carvão, tiveram sua construção iniciada a partir da

iniciativa da empresa londrina *San Paulo Gás Company*. O Complexo foi o segundo maior produtor de gás a carvão da capital de São Paulo. Do conjunto destacam-se volumetricamente a torre do Gasômetro e a Casa das Retortas. Esta última consiste em um volume regular de planta retangular, com altura equivalente e três pavimentos, três fileiras de aberturas em arcos em suas fachadas, correspondendo ao que seria cada pavimento. As edificações do complexo são em tijolo à vista.

A iniciativa do trabalho de reciclagem, que poderia vir a estimular o processo de tombamento da área, foi da COMGÁS e os órgãos públicos responsáveis pelo patrimônio não estiveram envolvidos nesta iniciativa. A idéia era que o edifício se tornasse a sede da Companhia e desta forma, segundo o autor do projeto⁶, a memória do lugar se manteria na medida em que o novo uso se relacionasse com o antigo uso. Quando o uso muda completamente em relação ao original corre-se o risco de se preservar só aquilo que é visível, que é matéria, e não a memória de fato, que por sua vez é formada pelo que é visível, mas também pelo que invisível:

“... na medida em que esse edifício ficasse como edifício-sede da companhia, a idéia de restauro e de conservação da memória batia bem com o que eu imagino..., porque como se trata de um derivado de petróleo, cujo futuro não é muito brilhante, essa companhia, se continuar existindo, deveria se tornar cada vez mais uma companhia ligada à pesquisa de alternativas energéticas... A história é mais interessante se ela puder manter o fio de sua meada, e até mais interessante se pudermos torcer esse fio ao nosso desejo”⁷.

Devido a uma mudança de governo, o projeto executado não segue o projeto de Paulo Mendes e a função fabril virou função cultural, um equívoco para o arquiteto. No projeto executado foram enfrentados os problemas que a edificação apresentava que haviam sido detectados por Paulo Mendes, porém a maneira como foram solucionados diverge bastante do que este arquiteto projetara.

A base erudida das paredes era, entre outros, era um dos problemas diagnosticados na edificação. A base foi substituída por tijolos feitos sob encomenda e outras partes foram preenchidas com argamassa. Era preciso fazer um remanejamento no telhado, pois havia problemas em algumas tesouras metálicas e telhas descoladas. Segundo Paulo Mendes, um dos maiores encantos daquela edificação eram as telhas vãs, que acabaram sendo escondidas, internamente, por um forro de madeira para garantir a estanqueidade da edificação. Paulo Mendes teria resolvido esta questão através da aplicação nas telhas de um produto com poliuretano na sua composição.

O jirau metálico previsto pelo autor do projeto não se encostava às paredes originais da edificação, deixava as arcadas das paredes livres. O que foi executado não só encosta na parede como se sobrepõe a uma linha de arcadas. O jirau foi montado no centro da nave da edificação, solução deselegante, segundo Paulo Mendes. A percepção espacial do ambiente original se

perde, é interrompida pelo jirau centralizado. A posição idealizada pelo autor era longitudinal à edificação existente, deslocada para um dos lados, formando uma galeria e um corredor ao longo da parede. O material utilizado para a execução do piso também não foi o previsto no projeto.

Em 1980 o espaço da Casa das Retortas inaugurou como a sede do Departamento de Informação e Documentação Artística de São Paulo (IDART). Hoje o Complexo encontra-se abandonado, à espera do início das obras para transformá-lo no Museu da História do Estado de São Paulo, a partir de um novo projeto de Paulo Mendes da Rocha junto com o escritório Arte 3.

Fig.1 Complexo do Gasômetro. Casa das Retortas à esq., à frente. Torre do Gasômetro à dir., à frente.

Fig.2 Casa das Retortas, jirau metálico.

O projeto de reciclagem para a Sede da Fundação Universitária José Bonifácio (1981) é um caso semelhante ao da Casa das Retortas, entretanto a execução do projeto seguiu o que o arquiteto Alcides da Rocha Miranda planejara. Localizado no Rio de Janeiro o antigo pavilhão do século XIX, não chama atenção pela sua volumetria, que é simples, ou pelos seus ornamentos. “O partido arquitetônico adotado na intervenção foi o de destacar o que a edificação tem de relevante, como a estrutura do telhado, formada por peças de madeira, ferro e chapas de metal”⁸. Havia a necessidade de se criar salas isoladas para a diretoria e para isso foram criados dois mezaninos de estrutura metálica um em cada extremo do antigo pavilhão. As divisões das ilhas de trabalho ao longo do térreo da edificação foram feitas através de divisórias e mobiliários baixos, para não obstruir a visual do pavilhão como um todo, especialmente da totalidade do telhado.

Fig. 3 Sede da Fundação Universitária José Bonifácio

Fig. 4 Sede da Fundação Universitária José Bonifácio, construção do jirau metálico.

Outro exemplo de reciclagem com o uso de estrutura metálica está na cidade de Vassouras, Rio de Janeiro. Entre diversos sobrados Neoclássicos da primeira metade do século XIX, está o antigo Banco Comercial e Agrícola, inaugurado em 1857, localizado na área da cidade tombada pelo IPHAN como conjunto urbanístico e paisagístico, em 1958.

O sobrado tem planta em “L”, dois pavimentos, fachada principal simétrica com aberturas em ritmo regular, sendo as do térreo com verga em arco pleno e as do pavimento superior com vergas retas e cimalha de estuque. Na fachada principal térrea e nas cunhas há um reboco imitando cantaria. Seu telhado é com telha canal, com quatro águas na parte da frente e três águas na parte de trás. A edificação é estruturada parte por parede de pedra e cal e parte por taipa. Internamente as divisões são em taipa, forros em estuque e assoalho de madeira ou piso de ladrilho hidráulico.

O projeto de reciclagem, de 1979⁹, é de autoria dos arquitetos Carlo Porto e Leila Beatriz Silveira. Na ocasião do levantamento, o sobrado já não funcionava mais como Banco e sim como Bar, Restaurante, Hotel e Restaurante Universitário. Sua configuração já não era mais a original. Havia acréscimos, “puxados”, substituições de pisos e esquadrias, alargamento de uma das portas da fachada frontal, pilares e vigas de concreto feitos de maneira paliativa para evitar um possível desabamento aos fundos, infiltrações causadas por falta de telhas ou telhas quebradas. Além disto, o acesso ao segundo pavimento já não se dava pela escada original, que não existia mais, e sim por outra escada externa, que poluía visualmente uma das fachadas laterais, além de abrir um rombo na fachada em questão.

Pós-reciclagem, o novo uso era uma agência bancária e residência para o gerente. O programa seguia o padrão das outras agências desta mesma rede bancária: agência (loja) no térreo; estares social e íntimo, quartos, cozinha e banheiros no pavimento superior. Fez-se necessária a ampliação da área do sobrado, através de dois acréscimos, ambos no térreo, um em cada fachada lateral, o maior na fachada noroeste, correspondendo à área para funcionários e o menor na fachada sudeste, correspondendo ao acesso à residência do gerente. O maior acréscimo está posicionado de forma que a planta deixa de ser em “L” e passa a ser um retângulo. Suas paredes estão recuadas aproximadamente 80 cm em relação às paredes existentes. A estrutura é composta de pilares de ferro e laje de concreto e a cobertura é em telhas onduladas de amianto. O menor acréscimo está localizado paralelamente a uma das fachadas laterais, onde antes havia a escada não original externa, que foi retirada.

Um novo sistema estrutural foi executado internamente ao sobrado como medida de estabilidade e segurança. Pilares de concreto apoiados em fundações diretas, do mesmo material, foram distribuídos ao longo do térreo do sobrado. Na parte frontal os apoios são descolados das paredes e na parte dos fundos são embutidos nas mesmas. Por questão de segurança, o acesso ao banco se dá, primeiramente, através da fachada frontal original e, em seguida, por uma única abertura localizada em parede nova, conforme exigência da legislação específica.

Uma escada metálica nova foi inserida para fazer a ligação entre a parte térrea da agência e a área de caixas no pavimento superior. Diversas telhas e parte do madeiramento do telhado foram substituídos. Aos fundos, a escada original externa de acesso da cozinha ao pátio foi reconstruída. Este projeto foi premiado na XVIII Premiação do IAB/Rio, em 1981, na categoria Conservação, Restauração ou Valorização do Acervo Arquitetônico, Histórico ou Paisagístico. Segundo os autores do projeto um dos pontos positivos do trabalho foi o uso de processos e materiais que determinam com clareza a intervenção executada¹⁰. Hoje o sobrado encontra-se à venda.

Figs. 5, 6 e 7 Banco Comercial e Agrícola: fachada; escada metálica; anexo em estrutura metálica.

Outros usos do metal

O projeto de reciclagem da Fábrica da Pompéia (1977), de Lina Bo Bardi, em São Paulo, é um dos ícones brasileiros no tema rearquiteturas. Exemplo amplamente publicado nacional e internacionalmente, serve ainda hoje como inspiração. Depois do Sesc Pompéia, Lina deixou outros exemplos de projetos de rearquiteturas, nem todos construídos, como o Teatro Polytheama, a Casa Benin na Bahia, a Casa do Olodum, a Ladeira da Misericórdia e o Centro de Convivência LBA, todos da década de 80. Antes mesmo do projeto para Pompéia, no final da década de 50, Lina intervém num importante conjunto arquitetônico do século XVI na Bahia: o Solar do Unhão.

Não há preferências de materiais no repertório de Lina nos seus projetos em geral, incluindo as rearquiteturas, como afirma COMAS em artigo¹¹ sobre a arquiteta “Como Le Corbusier e Mies ou Scarpa, Lina não conecta a modernidade a um conjunto restrito de materiais ou técnicas de construção de ponta.” No Sesc Pompéia não foi diferente. O concreto armado aparente ganha destaque nos edifícios novos, poliesportivos. Nos galpões industriais existentes Lina procurou manter ao máximo o aspecto original: “Nós colocamos apenas duas coisinhas: um pouco de água, uma lareira”¹². Lina refere-se a um espelho d’água e à grande lareira de ferro, ambos inseridos no Espaço de Estar. O metal também aparece como chapas de ferro, pintadas de preto, para a correção acústica do Teatro. Por último, Lina cria um mobiliário chamado “Flor de Mandacaru” feito com barras de ferro. Sua função era impedir, quando necessário, a circulação nas passarelas das torres poliesportivas. A idéia era que se respeitasse a não circulação respeitando a flor de mandacaru.

Assim como no Sesc Pompéia, o metal papel importante, mas não principal, na Sede da Companhia Internacional de Seguros (1976), no Rio de Janeiro. O projeto de Alcides da Rocha Miranda para a intervenção num antigo casarão neogótico do século XIX preocupou-se em destacar aquilo que é mais importante no edifício original, os elementos neogóticos e o sistema construtivo. De acordo com o novo programa de necessidades foi preciso fechar alguns vãos originais nas fachadas e dividir ambientes. Para isto foram usados panos de vidro fixados em caixilharias e trilhos de aço, reforçando a linguagem contemporânea destes materiais frente ao volume original maciço e pesado de pedra e barro¹³. Tanto a Sede da Companhia Internacional de Seguros quanto a Sede da Fundação Universitária José Bonifácio, exposta anteriormente, foram tombadas pelo INEPAC em 1988, depois de passarem pelas intervenções, que agregaram valor para edificações que antes não chamavam muita atenção.

Fig.8 Sesc Pompéia, lareira de ferro.

Fig.9 Sede da Cia. Internacional de Seguros, divisória de vidro com trilhos e caixilhos de aço.

As faces do metal nas rearquiteturas

O metal é um material que se bem adequa nas rearquiteturas, como foi visto nos exemplos anteriores e como se tem visto atualmente nos exemplos de reciclagens, dando como exemplo as rearquiteturas de autoria do escritório Brasil Arquitetura. Primeiramente há a questão da fácil e limpa montagem, podendo não interferir, se assim desejado, na estrutura original da edificação histórica, como era a intenção original de Paulo Mendes na Casa das Retortas. A rapidez na montagem que peças pré-fabricadas de metal proporcionam e a leveza também são outras vantagens que foram decisivas na montagem de um dos principais ícones da construção pré-moldada com metal: o Palácio de Cristal (1851). Estas vantagens foram decisivas também no Banco em Vassouras e na Sede da Fundação Universitária no Rio de Janeiro. Entretanto há também uma questão de linguagem, pois o metal muitas vezes contrasta com aquilo que é original, deixando claro o que é novo, devido à sua aparência (ainda) contemporânea. Isto fica evidente nos caixilhos e trilhos de aço na Sede da Companhia de Seguros e na escada metálica e no anexo no Banco em Vassouras, que contou também com o concreto armado aparente para proporcionar contraste.

O caso de Lina é particular, a diversidade de materiais é a tônica. A inserção da lareira de ferro expressa continuidade e harmonia, é um elemento que não destoa no contexto fabril. Há uma inversão de valores no uso do metal: grosseiras barras de ferro utilizadas normalmente como armação de estruturas de concreto (com certeza utilizadas estrutura das torres poliesportivas) são usadas como mobiliário, representando uma flor, a Flor de Mandacaru. Os exemplos expostos aqui são pioneiros no Brasil no que se refere às rearquiteturas e ao uso do metal, importantes para adicionar às pesquisas sobre as rearquiteturas brasileiras.

Bibliografia

Arantes, Antonio Augusto (org.). "Produzindo o passado: estratégias de construção do patrimônio cultural." São Paulo: Brasiliense, 1984. 255 p.

Brandi, Cesare. "Teoria da restauração." Cotia: Ateliê, 2004. 261 p.

Cury, Isabelle (org.). "Cartas patrimoniais". 3. ed. Rio de Janeiro: IPHAN, 2004. 407 p.

Comas, Carlos Eduardo. "Lina 3X2". ArqTexto, Porto Alegre, n.14 , p.146-189., 2009.

Instituto Lina Bo e P. M. Bardi. "Lina Bo Bardi". 2. ed. São Paulo: Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, 1996. 333 p.

Melendez, Adilson. "Casa das Retortas." In Revista Arcoweb, edição 331, Setembro de 2007. <http://www.arcoweb.com.br/memoria/casa-das-retortas-fere-os-25-10-2007.html> (Fevereiro 13, 2013)

Porto, Carlos; Silveira, Leila Beatriz. "O velho sobrado readquire sua dignidade". In Revista Projeto, Mar/Abril 1981, nº28.

Puhl, Liege Sieben. "Alcides da Rocha Miranda - projetos e obras (1934-1997)". Dissertação (mestrado) – Univ. Fed. do Rio Grande do Sul. Fac. de Arq.. PROPAR, Porto Alegre, BR-RS, 2010. Ori.: Comas, Carlos Eduardo Dias.

Zein, Ruth Verde. "A rosa por outro nome tão doce... seria?" In 7º Docomomo Brasil, 2007. www.docomomo.org.br/seminario%207%20pdfs/049.pdf (Fevereiro 04, 2013)

_____. "Sobre Intervenções Arquitetônicas em Edifícios e Ambientes Urbanos Modernos: Análise Crítica de Algumas Obras de Paulo Mendes da Rocha." http://www.docomomo.org.br/seminario%203%20pdfs/subtema_B1F/Ruth_zein.pdf (Fevereiro 04, 2013)

¹ Ruth Verde Zein em "A rosa por outro nome tão doce... seria?".

² CURY: 2004, pg.157.

³ Nomenclatura utilizada por Paulo Mendes da Rocha no texto "A Casa das Retortas" em ARANTES: 1984 pg.175.

⁴ Segundo Paulo Mendes da Rocha no texto "A Casa das Retortas" em ARANTES: 1984 pg.182.

⁵ O responsável pelo projeto estrutural foi o engenheiro Rodolfo Coelho de Souza.

⁶ Ver texto "A Casa das Retortas", de Paulo Mendes da Rocha, em ARANTES: 1984.

⁷ Paulo Mendes da Rocha em ARANTES: 1984 pg.183 e 184.

⁸ Liege Sieben Puhl em PUHL: 2010, pg.184

⁹ Segundo informação contida no site http://brasilarartesenciclopedias.com.br/nacional/porto_carlos.htm, acessado em 15/02/13

¹⁰ Segundo texto "O velho sobrado readquire sua dignidade" em Revista Projeto, nº28, Mar/Abr 1981: pg.34.

¹¹ COMAS: 2009, pg.176.

¹² Instituto Lina Bo Bardi: 1996, pg. 220

¹³ Mais informações em PUHL: 2010 pg.179.